

Aplicações e tratamentos da fibra de bambu e similares: revisão da literatura

Cassiano Rodrigues Moura (IFSC) cassiano.moura@ifsc.edu.br
Adalberto José Tavares Vieira (UDESC) adalberto.vieira@udesc.br
Luana de Oliveira (UDESC) luanasc86@gmail.com
Giovani Conrado Carlini (IFSC) giovani.carlini@ifsc.edu.br

Resumo:

A conscientização global com o alto consumo de energia e o conseqüente aumento da poluição vêm levando o meio acadêmico a pesquisar materiais de origem natural que possam substituir produtos industrializados utilizados na indústria e construção civil. Um dos materiais que pode ser utilizado como substituto na produção de vários produtos e que já vem sendo utilizada na indústria construção civil arquitetura e no design é o bambu e suas fibras. O referido material é considerado leve, resistente, versátil, com adequadas características físicas e mecânicas. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária para apresentar como ocorrem a aplicação e tratamentos aplicados as fibras naturais, especificamente a fibra de bambu. Inicialmente é realizada revisão literária sobre as características botânicas da planta e posteriormente os tratamentos aplicados para melhorar suas propriedades. Por fim são apresentadas algumas das possibilidades de aplicação das fibras em materiais compósitos e na construção civil. Os resultados mostram algumas possibilidades para tratamento e as principais aplicações para as fibras naturais, com isso esperasse destacar que a aplicação de fibras naturais especificamente à fibra de bambu pode ser e vem sendo utilizada como alternativa viável para suprir as necessidades de materiais.

Palavras chave: Fibras naturais, Fibra de bambu, materiais compósitos.

Applications and treatments of bamboo fiber and similar: A review of the literature

Abstract

Global awareness of the high energy consumption and the consequent increase in pollution have led the academic world to research materials of natural origin that can replace industrialized products used in industry and civil construction. One of the materials that can be used as a substitute in the production of various products and which has already been used in the civil construction architecture industry and in the design is the bamboo and its fibers. The said material is considered light, resistant, versatile, with adequate physical and mechanical characteristics. The objective of this work is to carry out a literary review to present how the application and applied treatments occur the natural fibers, specifically the bamboo fiber. Initially a literary review is carried out on the botanical characteristics of the plant and later the treatments applied to improve its properties. Finally, some of the possibilities of fiber application in composite materials and civil construction are presented. The results show some possibilities for treatment and the main applications for the natural fibers, with this it hopes to emphasize that the application of natural fibers specifically to the bamboo fiber can be and is being used as a viable alternative to supply the needs of materials.

Key-words: Natural fibers, Bamboo fiber, composite materials.

1. Introdução

A construção civil contribui com 54% das emissões de carbono e 25% da extração de madeira no mundo. Isto contribui gravemente para a escassez de recursos naturais. Uma das maneiras para se combater este problema é a utilização de recursos renováveis como as fibras naturais, especialmente a fibra de bambu, um material renovável com grande potencial para reforço estrutural. Em seus estudos HIDALGO LOPES (1974), apud MITFORD (1886) compara a energia necessária para a produção de vários materiais de construção com suas tensões de compressão em cálculos estruturais. Segundo o autor, o bambu consome 50% menos energia para produzir a mesma tensão quando comparado ao aço.

Em contrapartida, o Brasil possui diversos recursos naturais que apresentam potenciais semelhantes ao aço como elementos construtivos alternativos e que, por serem de baixo custo, poderiam minimizar esse problema. Isso torna a busca e o desenvolvimento de materiais de baixo custo e com reduzido consumo de energia sustentavelmente aplicável. A utilização de materiais ecologicamente corretos proporciona benefícios como a minimização do consumo de energia, a conservação dos recursos naturais e a minimização da poluição.

Um dos materiais que pode ser utilizado como substituto na produção de vários produtos e que já vem sendo utilizado na construção civil, arquitetura e no design é o bambu. O referido material é considerado leve, resistente, versátil, com adequadas características físicas e mecânicas. De acordo com o site Projetobambu (2015), encontra-se bambu sendo utilizado na construção civil, porém não se pode generalizar esta afirmação uma vez que o bambu ainda aparece como complemento ou reforço a outros materiais. A qualidade nos processos de extração da fibra do bambu pode melhorar e precisa ser normatizada na construção civil brasileira, para isso é necessário incentivo e pesquisas, sendo que os elementos construtivos precisam ser explorados cada qual com seu potencial explorando suas qualidades e características positivas.

Por outro lado, a plantação de bambu protege o solo de enxurrada e erosão, absorve carbono rapidamente e pode ser cultivado em paralelo com outras madeiras, em reflorestamentos (UPIS, 2010; BEZERRA, 2010). Esta cultura é capaz de fornecer matéria-prima de boa qualidade, como a fibra, podendo contribuir também contra o desmatamento cada vez mais acentuado das árvores e das florestas tropicais. Com a fibra proveniente do bambu, matéria prima na produção de diversos produtos como o papel, pode-se construir painéis com excelentes propriedades estruturais e estéticas (MOIZÉS, 2007). Esse material é proveniente de matas que podem ser plantadas através de processos limpos e economicamente corretos, ou retirados de matas naturais no território brasileiro.

A utilização do bambu, bem como de sua fibra, vem crescendo no mercado tanto brasileiro como mundial. Com o decréscimo da oferta de recursos naturais e grande desenvolvimento da indústria tem-se buscado saídas alternativas e sustentáveis para se contribuir com o meio ambiente. O uso da fibra do bambu para construção de blocos de concreto, substituindo o aço, já se mostrou viável, porém existem poucos estudos a respeito de sua aplicação. Segundo Soderstrom & Calderón, citados por Terra (2007), os bambus aparecem naturalmente em todos os continentes, com exceção da Europa.

Para Judziewicz *et al.*, (1999), o Brasil é o país com maior diversidade de espécies de bambu no Novo Mundo. Sendo que uma das maiores reservas de bambu nativo, está no sudoeste da Amazônia, chegando a 180.000 km². O Brasil possui uma ampla região com clima favorável para a produção do bambu, detém também a maior reserva natural desta planta (FIALHO,

2005). Mesmo com esses créditos o Brasil ainda restringe muito o seu uso a poucas fábricas de papel e celulose.

Diante do exposto o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária para apresentar como ocorrem a aplicação e tratamentos aplicados às fibras naturais, especificamente a fibra de bambu. Com isso esperasse contribuir para a difusão da utilização destes materiais no nosso meio.

2. Metodologia

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho é de caráter descritivo, uma vez que a seu objetivo é identificar o material bibliográfico que aborde a aplicação, utilização e tratamento de fibras naturais, especificamente a fibra de bambu.

3. Fibras naturais

Pesquisas sobre fibras vegetais, e suas aplicações na manufatura de componentes construtivos, podem ainda ser consideradas como escassas e algo recente, apesar das vantagens que esse tipo de fibra natural apresenta sobre as demais.

Segundo Liu (A) *et al.*, (2012) as fibras vegetais naturais têm contribuído de forma inequívoca para a prosperidade econômica e a sustentabilidade. Especificamente a fibra de bambu, que vem sendo utilizadas para aplicações industriais como processos têxteis, indústrias de papel e construção civil. As fibras são materiais que possuem geometria uniforme e grandes comprimentos em relação ao seu diâmetro, sendo que sua função varia de acordo com suas propriedades físico-química.

Cada tipo de fibra possui características particulares e o seu aproveitamento como matéria prima baseia-se em suas propriedades, como a capacidade de alongamento, resistência, densidade, disponibilidade, entre outros. Segundo Persson *et al.*, (1984), pode-se classificar as fibras em naturais ou sintéticas, conforme mostra a figura 1. A fibra de bambu nesta classificação seria uma ramificação das fibras de origem vegetal.

Figura 1 - Classificação dos tipos de fibras. Fonte. Persson *et al.* (1984).

A estrutura básica da fibra é composta por hemicelulose, celulose, lignina, além de constituintes com menores percentuais como pectina, sais inorgânicos, substâncias nitrogenadas e corantes naturais (FAGURY, 2005; PHILIPP e D'ALMEIDA, 1998).

Conforme Bledzi, Gassan (1999), as fibras vegetais, conhecidas como lignocelulosicas, em comparação com as sintéticas, apresentam diversas vantagens em relação a sua utilização.

Este fato se deve a características como origem natural abundante, baixo custo, fácil renovação, baixa densidade, propriedades específicas, não tóxicas e biodegradáveis. Além de contribuir para a redução do efeito estufa devido à liberação de CO₂ durante seu cultivo.

Cada fibra vegetal é constituída de várias fibras elementares, ligadas por um material de cementação constituído basicamente de lignina (FRANCO, 2010). A característica de cada componente das fibras vegetais é descrita a seguir:

- a) **CELULOSE** – Principal componente da parede celular da fibra vegetal. É um polissacarídeo da família dos carboidratos. Esse componente para o bambu é de 40 a 50%, conforme mostra a tabela 1;
- b) **HEMICELULOSE** – É uma mistura de vários polímeros polissacarídeos de baixa massa molecular, que estão ligados com a celulose nos tecidos vegetais (CABALLERO E MARCILLA, 1996);
- c) **LIGNINA** – Constitui a fração não contém carbono da fibra, principal componente da camada intercelular. Funciona como elemento de suporte oferecendo resistência ao impacto, compressão e dobra (FRANCO, 2010).

Material	Celulose (%)
Algodão	95 – 99
Rami	80 – 90
Bambu	40 – 50
Madeira	40 – 50
Bagaço de cana	43

Tabela 1. Teor de celulose.

Fonte: Machado (2000).

De acordo com Junior (2012), a elevada proporção de celulose na fibra é responsável pela sua rigidez, sendo que a fibra de bambu possui um elevado percentual deste componente conforme mostra a tabela 2.

Fibra	Densidade (kg/10 ³ m ³)	Celulose (%)	Hemicelulose (%)	Lignina (%)	Referências
Bambu	800	60	5	32	JAIN <i>et al.</i> , (1992); OKUBO (2004)
Banana	1350	45	19	5	BARRETO (2010)
Coco	1150	43	0,25	45	ESMERALDO <i>et al.</i> , (2010)
Juta	1450	63	20	12	MAZZETTO (2010)
Sisal	1450	70	14	12	BARRETO (2011)

Tabela 2. Composição de algumas fibras naturais.

Fonte: Próprio autor.

3.1 Tratamentos aplicados às fibras naturais

Geralmente as fibras naturais são utilizadas In natura, porém alguns pesquisadores vem estudando técnicas para melhorar as condições destes materiais principalmente para uso em compósitos.

Conforme Alves (2012), as fibras naturais, lignocelulósicas, possuem grupos de hidroxilas com grande potencial de interagir com outros grupos funcionais polares. Uma das dificuldades em se trabalhar com fibras naturais em compósitos é a falta de compatibilidade com alguns materiais, como as matrizes poliméricas, e a alta taxa de absorção de umidade das fibras. Deus *et al.*, (2005) afirmam que após a secagem, a piaçava tem um aumento considerável na sua resistência a flexão, quando comparadas as in natura. Outra dificuldade é a possível falta de adesão das fibras à matriz. Esse problema pode ser combatido através de tratamentos físicos e químicos na superfície da fibra.

Ghavami (1995) utilizou vários produtos e métodos de tratamento e impermeabilização da superfície do bambu. Utilizando adesivo estrutural à base de resina epóxi, ele alcançou uma taxa de absorção de umidade de apenas 4% para a espécie de bambu Gigante imerso durante 96 horas em água. Ghavami (2005) apresentou resultados de ensaios de arrancamento realizados com taliscas de bambu impregnadas com adesivo estrutural à base de resina epóxi, e chegou a valores de 2,75 MPa, sendo que a base de comparação, o aço, foi de 3,25 MPa.

Entre os tratamentos químicos, o método alcalino é o que vem sendo utilizado para modificar a superfície das fibras e melhorar suas propriedades. Este método consiste em fazer a imersão da fibra em uma solução alcalina de proporções específicas (BECKERMANN, 2010). Com este tratamento pode-se limpar e modificar a superfície da fibra, melhorando a sua adesão (BACHTIAR *et al.* 2008).

Conforme Geethamma (1998) e Maldas *et al.* (1997), dentre os benefícios deste método alcalino pode-se destacar o aumento da rugosidade superficial, a maior exposição micro fibrilar e a remoção de parte da lignina externa. O resultado deste tratamento são fibras mais empacotadas e alinhadas, o que melhora as propriedades mecânicas (BLEDZKI e GASSAN, 1999 apud DAS e CHAKRABORTY, 2008). As fibras naturais, na sua maioria, são constituídas principalmente de celulose, lignina e hemicelulose (KIM e NETRAVALI, 2010; BLEDZKI e GASSAN, 1999), sendo que:

- Celulose: é um polímero linear que consiste em unidades de glicose organizadas em uma forma fibrilar;
- Lignina: é um hidrocarboneto complexo;
- Hemicelulose é feita de diferentes unidades de açúcares.

Entre estes constituintes, o teor de celulose é o principal responsável pela resistência e rigidez das fibras naturais. O aumento da concentração desse componente pode melhorar as propriedades de resistência mecânica das fibras. Tratamentos alcalinos a base de hidróxido de sódio (NaOH) são recorrentemente utilizados para este fim, removendo a hemicelulose e a lignina aumentando o teor de celulose (JÄHN *et al.*, 2002). De acordo com Jähn *et al.*, (2002), tratamento químico em fibras naturais realizados com soluções a base de hidróxido de sódio (NaOH), contribuem para aumentar o teor de celulose, uma vez que essa solução faz a remoção da hemicelulose. Assim, contribuindo para melhorar a resistência e aumentar a rigidez da fibra, assim contribuindo para aumentar a resistência do compósito.

As fibras possuem umidade natural que pode interferir na interface fibra-matriz, trazendo problemas de falta de adesão para o compósito, (MARCOVICH *et al.*, 1999). O tratamento químico também contribui para retirar a umidade do interior das fibras.

Alves (2012) em seus estudos com fibra de Taquara-lixia (*Merostachys sp.*), realizou diversos tratamentos químicos a fim de melhorar as propriedades superficiais da fibra, buscando uma melhor aderência na matriz de poliéster. Um dos grupos de seus estudos sofreram ataque químico em uma solução 10% massa/massa de NaOH durante 3 h, em uma proporção mássica de 20% taquara / 80% solução.

Em outro grupo de estudo de Alves (2012), os corpos de prova utilizados foram lavados nas duas primeiras horas com uma solução 1% de ácido acético (CH_3COOH), trocada de hora em hora e mais outras três horas a lavagem foi feita em água, também trocada de hora em hora. Após o tratamento químico, as amostras foram secadas em uma estufa a vácuo a 60°C por 24 h. Osorio *et al.*, (2010) estudaram fibras de bambu da espécie *Guadua Angustifolia* tratadas com soluções diluídas de 1, 3 e 5% massa/volume de hidróxido de sódio durante 20 minutos em temperatura ambiente. Os resultados encontrados apresentaram um valor de tensão que foram diminuindo conforme se aumentava a concentração do hidróxido de sódio no tratamento.

Das e Chacraborty (2008) aplicaram tratamento com solução de hidróxido de sódio em diferentes concentrações por um período de uma hora e neutralizados com solução de ácido sulfúrico diluído (H_2SO_4). Os melhores resultados se apresentaram nas concentrações entre 15% e 20%. Para soluções acima de 20% foi observado perda da resistência mecânica devido a degradação das fibras. Kumar *et al.*, (2010) realizaram tratamento com NaOH a 4% durante 72 h, para extrair a fibra de bambu. Este método removeu 38-42% dos polissacáridos das tiras, o material obtido foi resfriado, filtrado, lavado e posteriormente tratado com ácido acético glacial. Liu (B, C) *et al.*, (2010) utilizaram um tratamento de $\text{HNO}_3\text{-KClO}_3$ (ácido nítrico - clorato de potássio) para extrair a fibra de bambu. Antes da adição de clorato de potássio, o fio de bambu seco era imerso numa solução de ácido nítrico diluído, este tratamento era realizado durante 24h a uma temperatura de 50° , posteriormente o material foi resfriado e submetido contra água destilada.

A tabela 9 apresenta um resumo dos melhores resultados de diversos autores referentes aos tratamentos químicos alcalinos aplicados as fibras de bambu, onde nota-se que o hidróxido de sódio é frequentemente utilizado neste processo.

Tratamento	Percentual (%)	Tempo (h)	Autor
NaOH - CH_3COOH	10	3 – 2	Alves (2012)
NaOH	1 - 3 - 5	1/3	Trujillo <i>et al.</i> , (2010),
NaOH / H_2SO_4	15 e 20	- -	Das e Chacraborty (2008)
NaOH	4	72	Kumar <i>et al.</i> , (2010)
$\text{HNO}_3\text{-KClO}_3$	30 - 50	24 – 48	Liu (B) <i>et al.</i> , 2010)

Tabela 9. Resumo dos melhores resultados referente aos tratamentos químicos aplicados às fibras de bambu.
Fonte: Próprio Autor.

3.2 Fibras naturais aplicadas a materiais compósitos

Conforme Callister (2008), materiais compósitos ou compostos, muitas vezes se apresentam pelo menos com dois componentes ou duas fases, sendo que suas propriedades físicas e químicas são nitidamente distintas em sua composição. Para Flinn (1981), um compósito consiste na combinação física de dois ou mais materiais que apresentem características individuais distintas. Sendo que, uma é a fase contínua, também chamada matriz, e a outra, é a fase descontínua ou reforço.

O reforço são aqueles constituintes que, de uma maneira ou de outra, aumentam determinadas propriedades do compósito em relação à matriz, (CAVALCANTI, 2006). Separadamente, os constituintes do compósito mantém suas características porém, quando misturados, formam um composto com propriedades impossíveis de se obter com apenas um deles. A aplicação de materiais multifase pode contribuir com as propriedades dos materiais uma vez que se pode combinar características distintas em uma matriz para aplicações específicas.

Conforme Cavalcanti (2006), o sucesso dos materiais compósitos está na habilidade de fazer uso das seguintes características:

- Baixa densidade;
- Alta resistência;
- Alta rigidez;
- Grande resistência à fadiga;
- Possibilidade de escolha da orientação da fibra;
- Versatilidade de projeto;
- Larga variedade de combinações de fibras e de matrizes;
- Grande resistência à corrosão;
- Estabilidade dimensional;
- Baixa transmissão de ruídos;
- Maior vida útil.

Estas são algumas das grandes vantagens dos materiais compósitos que são capazes de aliar as melhores características de seus constituintes.

3.3 Aplicação de compósitos com fibra de Bambu

Diversos autores vem estudando aplicações com bambu para diversas finalidades. A fibra vem sendo pesquisada como reforço para diversos tipos de matrizes. Kongkeaw *et al.*, (2011) utilizaram fibras de bambus com comprimentos de 2, 4, 6, 8 e 10 mm da espécie *Thyrsostachys Siamensis Gamble* para preparar compósitos com uma matriz de resina epóxi. Os autores utilizaram um teor de fibra de 20% distribuída aleatoriamente, chegando a um resultado de tensão de 51,5 MPa do compósito com a fibra de 10mm.

Alves (2012) desenvolveu compósitos com matriz de resina poliéster com gravetos de bambu taquara-lixo tratados quimicamente com hidróxido de sódio a 10%, a partir do processo de moldagem por compressão. De acordo com os resultados para corpos de prova com aproximadamente 60% de teor de fibras, foi encontrado um valor de tensão de tração médio de $131,3 \pm 23,1$ MPa.

Reis *et al.*, (2013) utilizaram aglomerados de fibras contínuas de bambu taquara-lixo em matriz de resina poliéster para desenvolver um compósito. Para tal empregou-se um teor percentual de 40, 60, 70 e 75% massa/massa. Nos ensaios de flexão, para os compósitos com teor percentual de aglomerados de fibra de 75% massa/massa obteve-se um valor médio de 220,0 MPa. Li *et al.*, (2015) pesquisaram a molhabilidade de laminados de bambu da espécie *Phyllostachys pubescens* para fabricar uma placa de bambu laminada. A fim de melhorar as propriedades da interface de bambu e suas aplicações, o bambu foi tratado termicamente em óleo a 180°C durante 2 horas. Para a fabricação do laminado foram colados dois pedaços de bambu com resina de fenol-formaldeído (PF), o adesivo foi aplicado a uma taxa de 220 g / m² em uma temperatura ambiente de $20 \pm 2^\circ\text{C}$ e a uma umidade relativa de 55%. Esse material foi prensado por um período de 10min a uma taxa de 10 kg / cm².

Correia *et al.*, (2014) avaliou o potencial de aplicação da polpa de bambu como elemento de reforço em materiais compósitos cimentícios. O bambu foi preparado pelo processo de polpação organosolv. Foram testados compósitos com 6%, 8%, 10% e 12% de polpa de bambu. Os compósitos foram produzidos em placas finas, medindo 200 x 200 mm e 5 mm de espessura, a matriz inorgânica foi composta de cimento Portland comum CP-V. As placas foram fundidas por um método de pasta fluida de desidratação por vácuo, seguida por uma técnica de prensagem. Os resultados demonstram que compósitos contendo polpa de bambu 8%, atendem a norma NBR 15498 (2014) e ASTM C 1186 (2012), exigem um módulo mínimo de ruptura de 7,0 MPa para compostos que estão na categoria de 3 onde se requer maior resistência do que os materiais em categorias 1 e 2. Xie *et al.*, (2015) investigaram compósitos à base de cimento reforçado com fibras celulósicas, especificamente palha de arroz e bambu. O percentual de fibra variou de 2% a 16% em peso.

Os resultados dos materiais compósitos mostraram uma melhoria nas propriedades mecânicas quando comparados a amostra sem reforço de fibras. Medições mostraram que a resistência à flexão pode ser aumentada em 24,3% e a resistência à fratura em 45 vezes.

Com a introdução das fibras celulósicas, a densidade de massa do compósito foi diminuída entre 12,4 – 37,3%.

Verma e Chariar (2012) desenvolveram compósitos utilizando lâminas de bambu da espécie *Dendrocalamus strictus* e resina epóxi, através do processo de moldagem por compressão.

Foram utilizadas lâminas unidirecionais contínuas a uma pressão de 10 Kgf/cm². O resultado dos ensaios foi encontrado uma tensão média de flexão de 128,4 MPa.

Costa (A) *et al.*, (2012) utilizou resina poliéster tereftálica para preparar compósitos de fibra de bambu. Com fibras cortadas em 15mm de espessura foram preparados compósitos com fração mássica de 3,90% de fibras distribuídas aleatoriamente. Através dos ensaios de tração realizados foi encontrado um resultado de 22,77±3,24 MPa.

A tabela 3 apresenta um resumo sobre os principais resultados de compósitos desenvolvidos aplicando-se fibra de bambu e outros materiais como agregados ou reforço.

Autores	Características
Ghavami (2005)	Bambu como reforço de elementos de concreto
Kongkeaw <i>et al.</i> , (2011) Verma e Charriar (2012)	Laminados de bambu com resina epóxi
Costa (A) <i>et al.</i> , (2012) Reis <i>et al.</i> , (2012) Alves (2012)	Compósito de fibra de bambu com resina poliéster
Li <i>et al.</i> , (2015)	Laminados de bambu com resina fenol-formaldeído
Xie <i>et al.</i> , (2015)	Compósito cimentício reforçado com palha de arroz e fibras de bambu

Tabela 3. Resumos do desenvolvimento de materiais compósitos e suas características.

Fonte: Próprio autor.

3.4 Aplicação de bambu e suas fibras na construção civil

De acordo com Junior (2009), arquitetos e engenheiros já vem utilizando o bambu e fibras naturais em projetos arquitetônicos, como a fachada do novo estacionamento do zoológico municipal em Leipzig, na Alemanha, construída com varas de bambu presas em cintas de aço, conforme mostra a figura 10.

Figura 10. Fachada do estacionamento do Zoológico de Leipzig, na Alemanha.

Fonte: Junior (2009)

Conforme o site Bambubrasileiro (2015), existem registros de mais de 5000 anos referentes a utilização do bambu por populações indígenas na América do Sul. Países como Equador, Colômbia e Costa Rica utilizam programas de habitação que aplicam bambu como

alternativa de construção, resultado do esforço de arquitetos e engenheiros latino-americanos como Oscar Hidalgo Lopes, Simon Velez e Ana Cecilia Chaves. O referido site ressalta que o bambu serve para muitas utilidades na construção civil, podendo ser empregado como coluna, viga, lastro, telha, forro, maçaneta, e telhado (ver figura 11 e 12).

Figura 11. Telhado construído de bambu.
Fonte: Bambubrasileiro (2015).

A utilização do bambu na construção civil é uma realidade, porém ainda precisa de muito incentivo e pesquisas para se tornar um material de qualidade e normatizado na construção civil brasileira (Projetobambu, 2015).

Figura 12. Estrutura de casa construída com bambu.
Fonte: Projetobambu (2015).

Sistemas de painéis industrializados constituídos de placas de concreto, estruturadas com fibra e desenvolvidos com instalações elétricas e hidráulicas incorporados já são produzidos com bambu in natura (LABISIG, 2010). Estes painéis são fabricados em placas, apropriados às paredes, apresentando dimensões que variam de 2,5 a 3,2 metros de altura e comprimento entre 1,20 a 1,50 metros e espessura de 25 cm para as paredes externas e 15 cm para paredes internas, conforme mostrado na figura 13.

Figura 13. Casas montadas com placas de concreto e fibras de bambu in natura (sistema industrializado).
Fonte: LABISIG (2010).

4. Considerações finais

Neste trabalho foi apresentada uma revisão literária onde se mostraram quais são os principais tipos de fibras naturais e qual a estrutura básica para sua classificação. Foram apresentados quais os principais componentes de uma fibra natural, a hemicelulose, celulose e lignina, bem como quais as características de cada componente.

Ficou claro que a proporção de celulose nas fibras é a principal responsável pela sua rigidez. Foram apresentadas algumas concentrações desse componente para algumas espécies de plantas e observou-se que o bambu possui aproximadamente 50% de celulose, o que o coloca como um importante material a ser estudado para utilização como reforço em materiais compósitos.

Os materiais compósitos ou compostos foram apresentados classificados e definidos como produtos que apresentam pelo menos dois componentes ou duas fases distintas. Já os reforços são materiais utilizados para se aumentar determinadas propriedades na matriz dos compósitos.

Pode-se observar que para melhorar as características físicas das fibras podem-se utilizar tratamentos e técnicas para melhorar as condições destes materiais principalmente para uso em compósitos. Dentre os tratamentos químicos, o método alcalino vem sendo recorrentemente utilizado para modificar a superfície das fibras e melhorar suas propriedades. Foi apresentada uma revisão sobre os principais autores que utilizaram esses tratamentos nas fibras de bambu e observou-se que o principal produto utilizado é o hidróxido de sódio em diversas concentrações.

Foram apresentados materiais compósitos pesquisados por diversos autores que utilizaram a fibra de bambu como reforço em diversos tipos de materiais. Constatou-se uma diversidade de tratamentos aplicados as fibras para melhorar suas características e propriedades.

Na construção civil, o bambu já vem sendo utilizado como alternativa de construção. Foram apresentados alguns exemplos de construções, porém ainda se necessita de estudos para que se possam melhorar suas propriedades.

Com isso podemos destacar que a aplicação de fibras naturais especificamente a fibra de bambu pode ser e vem sendo utilizada como alternativa viável para suprir as necessidades de materiais, bem como pode ser colocada como uma proposta sustentável, uma vez que esses materiais são renováveis, contribuindo para o meio ambiente.

Referências

ALVES JR., C. A. *Desenvolvimento e caracterização mecânica de compósitos de matriz poliéster com gravetos ou fibras de taquara (Merostachys sp.)*. Dissertação de Mestrado em Engenharia de Materiais. Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 92 p. 2012.

BACHTIAR, D.; SAPUAN, S. M.; HAMDAN, M. M. *Materials & Design The effect of alkaline treatment on tensile properties of sugar palm fibre reinforced epoxy composites*. *Materials and Design*, v. 29, 6 p. 2008.

BAMBUBRASILEIRO. Disponível em: <<http://www.bambubrasileiro.com/info/arq/2.html>>. Acesso em 20 Out. de 2015.

BARRETO, A. C. H.; COSTA, M. M.; SOMBRA, A. S. B.; ROSA, D. S.; NASCIMENTO, R. F.; S. E. MAZZETTO, S. E. *Chemically Modified Banana Fiber: Structure, Dielectrical Properties and Biodegradability*, *J. Polym. Environ*, p.18, 523–531, 2010.

BARRETO, A. C. H.; ROSA, D. S.; FECHINE, P. B. A.; MAZZETTO, S. E. *Properties of sisal fibers treated by alkali solution and their application into cardanol-based biocomposites*. *Composites: Part A*, p.42, 492–500, 2011.

BECKERMANN, G. W.; PICKERING, K. L. *Engineering and evaluation of hemp fibre reinforced polypropylene composites: Fibre treatment and matrix modification*. *Composites: Part A*, p. 39, 979–988. 2010.

BEZERRA, M. P. ; CORREIA, W. F. M. *Ferramenta de corte manual de bambu*. In: 9º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, 2010.

- BLEDZKI, A. K.; GASSAN, J.** *Composites reinforced with cellulose based fibers*. Prog. Polym. Sci., v. 24, p. 221-279, 1999.
- BLEDZKI, A. K.; GASSAN, J.** *Composites reinforced with cellulose based fibers*. Prog. Polym. Sci., v. 24, p. 221-279, 1999.
- CABALLERO, J. A.; FONT, R. MARCILLA, A.** *Comparative study of the pyrolysis of almond shells and their fractions, holocellulose and lignin*. Thermochimica Acta, v 276, p 57-77, 1996.
- CALLISTER JR, WILLIAM D.** *Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução*. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- CAVALCANTI, W. S.** *Compósitos poliéster/tecidos tramados vegetal- vidro: caracterização mecânica e simulação da sorção de água*. Tese de Doutorado. Centro de ciências e tecnologia, Doutorado em engenharia de processos. UFCG 2006.
- CORREIA, V. C.; SANTOS, S. F.; MÁRMOL, G.; CURVELO, A. A. S.; SAVASTANO JR. H.** *Potential of bamboo organosolv pulp as a reinforcing element in fiber-cement materials*. Construction and Building Materials, Volume 72. Elsevier, p. 65-71. 2014.
- COSTA (A), D. S.; GUIMARÃES, J. M. F.; FUJIYAMA, R. T.** *Bamboo fiber-reinforced polymer composite*. Proceedings of 1st Brazilian Conference of Composite Materials – BCCM1, 4 p., 2012.
- DAS, M.; CHAKRABORTY, D.** *Evaluation of improvement of physical and mechanical properties of bamboo fibers due to alkali treatment*. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 107, p. 522-527, 2008.
- DEUS, J. F. D.; MONTEIRO, S. N.; ALMEIDA, J. R. M.** *Effect of drying, molding pressure, and strain rate on the flexural mechanical behavior of piassava (Attalea funifera Mart) fiber-polyester composites*. Polymer Testing, v. 24, 6 p. 2005.
- ESMERALDO, M. A.; BARRETO, A. C. H.; FREITAS, J. E. B.; FECHINE, P. B.; SOMBRA, A. B. S.; CORRADINI, E.; MELE, G.; MAFFEZZOLI, A.; MAZZETTO, S. E.** *Dwarf-green coconut fibers: A versatile natural renewable raw bioresource. Treatment, morphology, and physicochemical properties*. BioResources, p. 5, 2478-2501. 2010.
- FAGURY, R. V. G.** *Avaliação de fibras naturais para a fabricação de compósitos: açaí, coco e juta*. Dissertação de Mestrado de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Pará (UFP), 78 p. 2005.
- FIALHO, E. G.; TONHOLO, J.; DA SILVA, A. L. P.** *Desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu: Uma oportunidade para empreender*. In: Seminário Latino-Iberoamericano De Gestão Tecnológica, Salvador. Anais do XI Seminário Latinoiberoamericano de Gestão Tecnológica. Salvador: ALTEC, 2005.
- FLINN, R.; TROJAN, P.** *Engineering materials and their applications*. Houghton Mifflin Company, Boston, 1981.
- FRANCO, J. P. F.** *Aproveitamento da fibra de epicarpo do coco de babaçu em compósito com matriz de epóxi: estudo do efeito do tratamento da fibra*. Dissertação de mestrado. UFRN. Programa de pós graduação em ciências e engenharia de materiais. 2010.
- GEETHAMMA, V.G.** *Composite of short coir fibres and natural rubber: effect of chemical modification, loading and orientation of fibre*. Polymer Oxford, p.39, 1483-1491. 1998.
- GHAVAMI, K.** *Bamboo as reinforcement in structural concrete elements*. In: Cement & concrete composites, v.27, p. 637-649. 2005.
- GHAVAMI, K.** *Ultimate load behaviour of bamboo-reinforced lightweight concrete beams*. Cement and Concrete Composites, London, v 17, n. 4, p. 259-351, 1995.
- HIDALGO LOPEZ, O.** *Bambu: su cultivo y aplicaciones en: fabricación de papel, construcción, arquitectura, ingeniería, artesanía*. Cali: SNT, 318 p. Boletim técnico. 1974.
- JÄHN, A.; SCHRÖDER, M. W.; FÜTING, B.; SCHENZEL, K.; DIEPENBROCK, W.** *Characterization of alkali treated flax fibres by means of FT Raman spectroscopy and environmental scanning electron microscopy*. Spectrochimica Acta Part A, v. 58, 9 p. 2002.
- JAIN S, KUMAR R, JINDAL, U. C.** *Mechanical behaviour of bamboo and bamboo composite*. J. Mater. Sci., p. 27, 4598-4604. 1992.
- JUDZIEWICZ, E.J. et al.** *American bamboos*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press., 392 p. 1999.
- JUNIOR, A. E da C.** *Estudo das propriedades térmicas e mecânicas de biocompósitos com matriz polimérica derivada do LCC suportados em fibras de bambu*. Dissertação de mestrado. UFC 2012.
- JUNIOR, A. B. T.; KENUPP, L. K.; CAMPOS, R. de Q.** *Utilização de bambu na construção civil – uma alternativa ao uso de madeira*. In: Revista Ciências do Ambiente On-Line, Julho de 2009.
- KIM, J. T.; NETRAVALI, A. N.** *Mercerization of sisal fibers: Effect of tension on mechanical properties of sisal fiber and fiber-reinforced composites*. Composites: Part A, v. 41, 2010. 8 p.

KONGKEAW, P.; NHUAPENG, W.; THAMAJAREE, W. *The effect of fiber length on tensile properties of epoxy resin composites reinforced by the fibers of bamboo (Thyrsostachys Siamensis Gamble).* Journal of the Microscopy Society of Thailand, v. 4, p. 46-48, 2011.

KUMAR S.; CHOUDHARY V.; KUMAR R. *Study on the compatibility of unbleached and bleached bamboo-fiber with LLDPE matrix.* J Therm Anal Calorim 102:751–761. 2010.

LABISIG. *Laboratório de Pesquisa em Sistemas de Informações Gerenciais e Análises de Processos. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Desenvolvimento de Placas de Concreto com Fibra de Bambu para Fechamento (Divisórias).* Projeto de pesquisa. Joinville. 2010.

LI, T.; CHENG, D; WÅLINDER M.E.P.; ZHOU, D. *Wettability of oil heat-treated bamboo and bonding strength of laminated bamboo board.* Industrial Crops and Products n° 69. Elsevier, v. 1. 2015.

LIU (A) D.; SONG J.; ANDERSON D. PCHANG P. R.; HUA Y. *Bamboo fiber and its reinforced composites: structure and properties.* Science+Business Media. Ed Springer 2012.

LIU (B) D.; ZHONG T.; CHANG P.R.; LI K.; WU Q. *Starch composites reinforced by bamboo cellulose crystals.* Bioresource Technol 101:2529–2536. 2010.

LIU (C) H., HUANG Y., YUAN L., HE P., CAI Z., SHEN Y., XU Y., YU Y., XIONG H. *Isothermal crystallization kinetics of modified bamboo cellulose/PCL composites.* Carbohydr Polym 79:513–519. 2010.

MALDAS, D.; SHIAISHI, N.; HARADA, Y.; ADHES. *Phenolic resol resin adhesives prepared from alkali-catalyzed liquefied phenolated wood and used to bond hardwood* J. Adhes. Sci. Technol, p. 11, 305-316. 1997.

MARCOVICH, N. E.; REBOREDO, M. M.; ARANGUREN, M. I. *Moisture diffusion in polyester-woodflour composites.* Polymer, v. 40, 8 p. 1999.

MAZZETTO, S.; BARRETO, A. C. H.; ESMERALDO, M. A.; ROSA, D. S.; FECHINE, P. B.; E. *Cardanol biocomposites reinforced with juta fiber: microstructure, biodegradability, and mechanical properties.* Polymers Composites, 31. 2010.

MOIZÉS, F.A. *Painéis de bambu, uso e aplicações: uma experiência didática nos cursos de Design em Bauru, São Paulo.* 2007. 113f. Dissertação (Mestrado em Desenho Industrial). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Bauru, 2007.

OKUBO, K.; FUJII, T.; YAMAMOTO, Y. *Development of bamboo-based polymer composites and their mechanical properties.* Composites: Part A, Vol. 35, pp. 377 -383, 2004.

OSORIO, L.; TRUJILLO, E.; VAN VUURE, A.W.; LENS, F.; IVENS, J.; VERPOEST, I. *The relation between bamboo fibre microstructure and mechanical properties.* 14TH European Conference on Composite Materials, Budapest, Hungary. 2010.

PERSSON, H SKARENDAHL, A. *Natural Fibre Concrete for Roofing Sheets and Other Purposes in: SAREC report.* Natural Fibre Concrete, SAREC Stockolm. 1984.

PHILIPP, P.; D'ALMEIDA, M. L. O. *Celulose papel: Tecnologia de fabricação da pasta celulose.* São Paulo 2ª Ed., IPT., v1, pg. 48. 1998.

PROJETOBAMBU. Disponível em: <<http://www.projetobambu.com/construcao-e-engenharia-principal/>>. Acesso em 20 set. de 2017.

PROJETOBAMBU. Disponível em: <<http://www.projetobambu.com/construcao-e-engenharia-principal/>>. Acesso em 20 Out. de 2015.

REIS, E. G. *Compósitos de fibras de taquara (Merostachys sp.) e matriz de poliéster e epóxi.* Dissertação. (Mestrado em Ciências e Engenharia dos Materiais) – Setor de Tecnologia, Universidade do Estado de Santa Catarina. 2013

TERRA, G.R.A. *Aspectos da história de vida de Guadua tagoara (Nees) Kunth (Poaceae: Bambuseae) na Serra dos Órgãos, RJ.* Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Programa de Pós Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos, SP. 2007

UPIS - Faculdades Integradas. *Estudo da viabilidade técnica para o cultivo de bambu gigante (Dendrocalamus giganteus) em Planaltina-DF.* Boletim técnico, Junho de 2010.

VERMA, C.S., CHARIAR, V.M. *Development of layered laminate bamboo composite and their mechanical properties.* Composites: Part B, V. 43, p. 1063–1069, 2012.

XIE X.; ZHOU Z.; JIANG M.; XU X.; WANG Z.; HUI D. *Cellulosic fibers from rice straw and bamboo used as reinforcement of cement-based composites for remarkably improving mechanical properties.* Composites Part B 78. P 153e161. Elsevier 2015.